

UO'T: 582.949.2+631.53

INTRODUKSIYA SHAROITIDA LAMIACEAE LINDL. OILASIGA MANSUB AYRIM DORIVOR TURLARNI KO'PAYTIRISH AGROTEKNIKASI

Nasriddinova M.R.

Annotatsiya: Maqolada Qarshi vohasi sharoitida Lamiaceae Lindl. oilasi dorivor turlarini ko'paytirish usullarini o'rganish natijalari keltirildi. O'rganilgan turlarni urug'idan ko'paytirishning samarali usullari aniqlandi, qalamchadan ko'paytirish natijalari qayd qilindi, yangi sharoitda parvarishlash agrotexnikasi o'rganildi.

Kalit so'zlar: introduksiya, dorivor, urug', unuvchanlik, vegetativ, ko'paytirish.

АГРОТЕХНИКА РАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE LINDL. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

Аннотация: В статье представлены результаты изучения методов размножения лекарственных видов семейства Lamiaceae Lindl. в условиях Каршинского оазиса. Определены эффективные методы размножения семян изучаемых видов, отмечены результаты черенкования, изучена агротехника ухода в новых условиях.

Ключевые слова: интродукция, лекарственный, семена, всхожесть, вегетативное, размножение.

AGRICULTURAL TECHNOLOGY OF REPRODUCTION OF SOME MEDICINAL SPECIES OF THE FAMILY LAMIACEAE LINDL. IN CONDITIONS OF INTRODUCTION

Abstract: The article presents the results of the study of the methods of propagation of medicinal species of the Lamiaceae Lindl. family in the conditions of the Karshi oasis. Effective methods of propagation from seeds of the studied species are determined. The results of propagation by cuttings are noted, the agricultural technology of care in new conditions is studied.

Key words: introduction, medicinal, seeds, germination, vegetative, reproduction.

Kirish. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son) da "... o'rmon fondi yerlarida dorivor o'simliklar plantatsiyalari maydonlarini 4 984 gektarga yetkazish" vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifadan kelib chiqqan holda respublikamizning arid hududlarida dorivor o'simliklarni introduksiya qilish, introduksiya sharoitida dorivor turlarni ko'paytirishning ilmiy asoslangan samarali usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etdi.

Yalpizdoshlar (labguldoshlar) – Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub o'simliklarning katta qismini dorivor turlar tashkil etadi [1; 121-124-b., 2; 39-44-b., 3; 2-24-b.]. O'zbekistonda tabiiy holda ushbu oila vakillarining 40 ta turkumga mansub 206 ta turi o'sishi adabiyotlarda qayd qilingan (4; 263-416-b.). O'rganish uchun tanlangan turlar esa O'zbekiston florasida tabiiy holda uchramaydi.

H. officinalis, *S. officinalis*, *R. officinalis* turlari S.N. Kudryashov [5; 123-218-b.] tomonidan 1930-1934 yillarda O'rta Osiyo davlat universiteti (hozirgi O'zMU) Botanika bog'i sharoitida, *Th. vulgaris* Toshkent Botanika bog'i sharoitida introduksiya qilingan. Bu turlar Qarshi vohasi

sharoitida introduksiya qilinmagan hamda ularning ko‘paytirish usullari va parvarishlash agrotexnikasi ishlab chiqilmagan.

Materiallar va uslublar.

Urug‘larning sifati M.K. Firsova [6; 351-b.], R.Y. Levina [7; 96-b.] tavsiyalari bo‘yicha o‘rganildi. Urug‘larning unuvchanligini umumiy qabul qilingan metodlardan foydalanib o‘rganildi. Laboratoriya sharoitida urug‘larning unuvchanligi termostatda turli xil haroratda Petri kosachasiga 100 donadan 3 takroriylikda undirish yo‘li bilan aniqlandi. Dala sharoitida 3 yil davomida unuvchanligi, unish tezligi, optimal ekish muddati va ekish chuqurligi aniqlandi.

Olingan natijalar G.N. Zaytsev [8; 184-b.] ning matematik statistika metodi hamda *Microsoft Excel, Statistica* dasturlari asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi.

Introduksiya sharoitida o‘simliklarni urug‘idan ko‘paytirishning ustun tomoni shundaki, urug‘idan unib chiqqan o‘simlik tashqi muhit ta’sirlariga bardoshli bo‘ladi. Shuningdek, urug‘idan ko‘paytirilgan o‘simliklar sekin o‘sib rivojlanganidan, ulardan uzoq vaqt amaliyotda foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Tabiatda ma’lumki, sovuq iqlim sharoitida o‘sovchi o‘simliklar kam urug‘ hosil qiladi. Bu o‘simliklarning ko‘payishida asosan vegetativ ko‘payish kuzatiladi. Issiq iqlimli sharoitda o‘sovchi o‘simliklar esa ko‘p urug‘ hosil qiladi, bunday o‘simliklar asosan urug‘idan ko‘payadi.

2014-2020 yillar mobaynida Qarshi vohasi sharoitida *Th. vulgaris, H. officinalis, S. officinalis, R. officinalis* turlarini urug‘idan ko‘paytirish bo‘yicha tajribalar olib borildi [9; 6-7-b., 10; 62-65-b.].

Dastlab o‘rganilgan turlar urug‘larining unuvchanlik xususiyatlari laboratoriya va dala sharoitida o‘rganildi. Barcha turlarning urug‘lari unishi uchun optimal harorat +20-22 °C ekanligi aniqlandi. *Th. vulgaris, H. officinalis, S. officinalis* urug‘lari 3-4 kundan, *R. officinalis* urug‘lari 10 kundan so‘ng una boshladi. Urug‘lar unuvchanligi *Th. vulgaris* 68%, *H. officinalis* 82%, *S. officinalis* 92%, *R. officinalis* 62% ni tashkil etdi (1–jadval).

Bahorda dala sharoitida urug‘lar unuvchanligini o‘rganish maqsadida tuproqqa 0,5-1 sm chuqurlikda 100 donadan 3 takroriylikda ekilgan urug‘lar ma’lum muddatdan keyin, *Th. vulgaris, H. officinalis, S. officinalis* urug‘lari 8 kundan keyin, 17 martdan boshlab, *R. officinalis* urug‘lari 12 esa kundan keyin, 21 martdan boshlab yer yuziga o‘sib chiqa boshladi. Barcha turlarda urug‘ po‘sti yer ostida qolib ketdi va urug‘larining unishi yer ostki ekanligi aniqlandi. Unib chiqqan nihollar juda nozik bo‘ladi. Nihollar 4-6 juftdan chinbarg hosil qilgandan keyin, ular ehtiyotkorlik bilan doimiy joyiga ko‘chiriladi.

Dala sharoitida urug‘lar unuvchanligi *Th. vulgaris* – 62% gacha, *H. officinalis* – 76% gacha, *S. officinalis* – 85% gacha, *R. officinalis* – 59% gacha ni tashkil etdi. Yuqori ko‘rsatkich *S. officinalis* urug‘larida (85%), nisbatan pastroq ko‘rsatkich *R. officinalis* urug‘larida (59%) kuzatildi (1–jadval).

1–jadval

O‘simliklar urug‘larining unuvchanlik ko‘rsatkichlari

O‘simlik nomi	Laboratoriya sharoitida			Dala sharoitida	
	harorat, °C	urug‘ unishi davomiyligi, kun	unuvchanlik, %	yillar	unuvchanlik, %
<i>Thymus vulgaris</i>	16-17	3–10	42	2016	58
	20-22	3–9	68	2017	62

	24-25	2–13	28	2018	60
<i>Hyssopus officinalis</i>	16-17	4–12	57	2016	68
	21-22	3–9	82	2017	74
	24-25	3–8	75	2018	76
<i>Salvia officinalis</i>	16-17	5–13	65	2016	80
	20-22	3–8	92	2017	85
	24-25	2–5	72	2018	84
<i>Rosmarinus officinalis</i>	16-17	12–22	38	2018	52
	20-22	10–15	62	2019	57
	24-25	8–17	46	2020	59

Shundan kelib chiqib, Qarshi vohasi sharoitida urug‘lar unuvchanligi laboratoriya sharoitida 62-92 %, dala sharoitida 52-85 % ni tashkil etdi. Bu esa tanlangan turlarni ochiq maydonlarga ekish mumkinligidan dalolat beradi.

Qarshi vohasi sharoitida o‘rganilgan turlarning bioekologik xususiyatlarini hisobga olib, ularni ekish uchun begona o‘tlardan tozalangan, donador va sug‘orma suv tez shimiladigan tuproqli maydonlar tanlanadi. O‘rganilgan turlar ko‘p yillik o‘simliklar bo‘lib, bir joyda uzoq yillar o‘sgani uchun ularni almashlab ekish dalalariga ekish tavsiya etilmaydi. Adabiyotlardagi ma‘lumotlarda o‘rganilgan turlardan tashkil etilgan plantatsiyalardan 5-6 yildan 20 yilgacha foydalanilganligi aytilgan [5; 123-218-b., 11; 195-211-b., 12; 76-b.].

Qulay iqlim sharoitida o‘simlikning o‘shishi asosan tuproq tarkibiga bog‘liq bo‘lib, o‘simliklarni introdukiya qilishda ularning tuproqqa bo‘lgan munosabati ham muhim ko‘rsatkichlardan hisoblanadi. Chunki yer to‘g‘ri ishlanganda tuproqning fizikaviy, kimyoviy va biologik xossalari yaxshilanadi. Yerga kuzda ishlov berish samarali bo‘lib, tuproq kuzgi, qishki va bahorgi namgarchilikdan unumli foydalanadi va nisbatan ertaroq yetiladi. Kuzgi shudgor noyabr-dekabr oylarida 25-30 sm gacha chuqurlikda haydaladi. Bu vaqtda yerga gektariga 15-20 tonna chirigan go‘ng, 20 kg fosfor solinadi. Qarshi vohasi sharoitida yog‘ingarchilik kam bo‘lishi va sizot suvlari chuqur joylashganini hisobga olib, yerga qo‘shimcha gektariga 20 kg dan azot o‘g‘iti solish tavsiya etiladi.

Erta bahorda shudgorlangan yer tekislanadi va begona o‘tlar qoldiqlaridan tozalangandan so‘ng urug‘ sepiladi. Urug‘lar qanchalik mayda bo‘lsa, ular uchun ekish chuqurligi shunchalik kam bo‘lishi kerak. Tadqiqot obyektlari urug‘larini tuproqqa 0,5-1,0 sm chuqurlikda, qator oralari 60 sm, ko‘chatlar oralig‘i 20 sm dan 50 sm gacha qilib ekiladi (2–jadval).

2–jadval

Urug‘ ekishning me‘yoriy ko‘rsatkichlari

O‘simlik nomi	Urug‘larni ekish chuqurligi, sm	Qator oralig‘i, sm	Ko‘chatlar oralig‘i, sm	Urug‘larni ekish meyori, kg/ga
<i>Thymus vulgaris</i>	0,5–1,0	60	20–30	4–6
<i>Hyssopus officinalis</i>	0,5–1,0	60	30–40	6–8
<i>Salvia officinalis</i>	0,5–1,0	60	30–40	8–10
<i>Rosmarinus officinalis</i>	0,5–1,0	60	40–50	6–8

Urug‘lar mayda bo‘lgani uchun yerga bir xilda yoyilishi va tekis tushishi uchun ekishdan oldin urug‘larga mayin tuproq yoki qum aralashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Urug‘lar yerga gektariga *Th. vulgaris* 4-6 kg, *H. officinalis*, *R. officinalis* 6-8 kg, *S. officinalis* 8-10 kg sepiladi (2–jadval). Bahorda ekilgan urug‘lar *Th. vulgaris*, *H. officinalis*, *S. officinalis* turida 8 kunda, *R.*

officinalis turida 12 kunda unib chiqa boshlaydi. O‘rganilgan barcha turlar maysalari juda nozik bo‘lgani uchun dastlabki kunlari sekin o‘sadi. Bu nozik maysalar begona o‘tlar orasida qolib ketmasligi, shuningdek, bahorgi yomg‘irdan keyingi qatqaloqlarni yo‘qotish uchun ekin maydoni kultivatsiyalab, yumshatib turiladi.

O‘simliklarda ikki juftdan chinbarglar hosil bo‘lganida nihollar yagana qilinadi. Yagonalashda qatorlarda *Th. vulgaris* 20-30 sm oralig‘ida, *H. officinalis*, *S. officinalis* 30-40 sm oralig‘ida, *R. officinalis* 40-50 sm oralig‘ida 2-3 tadan o‘simlik qoldiriladi. O‘simliklarni sug‘orish tuproqning namligi va o‘simlikning holatiga qarab o‘tkaziladi. Mavsum davomida *Th. vulgaris*, *H. officinalis*, *R. officinalis* ni 7-8 martagacha sug‘orish tavsiya etiladi. *S. officinalis* ning barg sathi biroz suvni ko‘p talab qilgani sabab 8-10 martagacha sug‘orishni talab etadi.

Dorivor o‘simliklarni yaxshi o‘sishi va rivojlanishi, hosildorligini oshishi uchun ularni o‘g‘itlash ham muhim agrotexnik tadbirlardan biri hisoblanadi. Nihollarda 3-4 juft barglar shakllanganda qator oralariga ishlov berish vaqtida yerga o‘g‘itlar solish orqali ularni oziqlantirish mumkin. Bunda yerga gektariga azot 40 kg, kaliy 35 kg dan berish va o‘g‘itlarni 10-12 sm chuqurlikda solish tavsiya etiladi.

O‘simliklarning gullash fazasida ozuqa elementlarni ko‘p talab qilishini hisobga olib, ularni gullash fazasida ham gektariga 40 kg azot, 35 kg kaliy va 30 kg fosfor o‘g‘iti bilan oziqlantirish tavsiya etiladi. Bundan tashqari o‘simliklarni mahalliy suyultirilgan go‘ng bilan oziqlantirish ham yaxshi natija beradi.

Vegetativ ko‘paytirish. Kelib chiqishi subtropik mintaqa (yog‘in miqdori yuqori) ga mansub bo‘lgan o‘simliklar qalamchalari oson ildiz hosil qilsa, quruq iqlimli mintaqaga mansub o‘simliklar qalamchalari qiyin ildiz hosil qiladi [13; 280 b.]. *Th. vulgaris*, *S. officinalis* turlarini vegetativ ko‘paytirish ijobiy natija bermaganligi sababli, tajribalar *H. officinalis* va *R. officinalis* ustida olib borildi.

Qalamcha qo‘yishning optimal muddatini aniqlash maqsadida 2017 yilda ikki xil variantda tajriba qo‘yildi. Birinchi variantda qalamchalar avgust oxirida ekildi, ikkinchi variantda esa noyabr boshida ekildi. Bir yillik novdalardan tayyorlangan qalamchalar uchun quyosh nuri yaxshi tushadigan joy tanlandi. Yerni tayyorlashda tuproqqa qum, mahalliy o‘g‘it va kul (1:0,5:0,5) aralastirildi. Uzunligi 6-8 sm qilib tayyorlangan qalamchalar 3-4 sm chuqurlikda, 8x10 sm sxemada yerga qadaldi (3-jadval).

3-jadval

Ayrim turlarni qalamchasidan ko‘paytirish natijalari

Qalamcha ekilgan vaqti	Qalamcha soni	Kallyus hosil bo‘lishi, kun	Haqiqiy ildiz shakllanishi, kun	Kuzning oxirida o‘simlik bo‘yi, sm	Ildiz olgan qalamchalar, %	Gullashning boshlanishi
<i>Rosmarinus officinalis</i>						
27.08.2017	300	17	23	12±0,19	96	27.10.2017
09.11.2017	800	21	31	8±0,11	90	05.03.2018
<i>Hyssopus officinalis</i>						
27.08.2017	300	15	21	10±0,13	90	18.04.2018
09.11.2017	600	19	30	6±0,12	80	23.04.2018

Birinchi variantda qalamchalar 15-17 kunda, ikkinchi variantdagi qalamchalar 19-21 kunda kallyus hosil qildi. Birinchi variantdagi qalamchalar ikkinchi variantdagiga qaraganda 7-10 kun ertachi ildiz hosil qildi. Ikkala variantda ham qalamchalarning ildiz olish ko‘rsatkichi yuqori bo‘ldi.

Qalamchalar dastlab sekin o'sdi. Ildiz tizimi shakllanib olgach o'sishi tezlashdi va qishgacha o'simliklarning bo'yi 20-25 smga yetdi. Ularning qishda ochiq joyda sovuqdan zararlanmaganligi kuzatildi. Keyingi yil fevral oyida ular doimiy joyiga ko'chirilganda ko'chatlarning yashovchanligi 100% ni tashkil qildi. *R. officinalis* turining avgust oyida ekilgan qalamchalari kuzning oxirgi kunlaridan gullay boshladi. Qolgan variantlardagi o'simliklar keyingi yili bahorda gullay boshladi.

Shunday qilib, *R. officinalis* va *H. officinalis* turlaridan ertachi dorivor xom-ashyo olish maqsadida ularni avgust oyining oxirida qalamchalari orqali ko'paytirish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, o'rganish uchun tanlangan turlar urug'lari qisqa muddatli tinim davriga egaligi, ularning unuvchanligi 3 yilgacha saqlanganligi, ularning unib chiqishi uchun optimal harorat +20-22 °C ni tashkil qilganligi aniqlandi. Qarshi vohasi sharoitida hosil bo'lgan urug'lar sifati *S. officinalis*, *H. officinalis* turlarida yuqori, *Th. vulgaris*, *R. officinalis* turlarida esa ancha past bo'lganligi, hamda o'rganilgan turlar urug'idan oson ko'payganligi kuzatildi. O'rganilgan turlar urug'larini mart oyining birinchi-ikkinchi o'nkunligida ochiq joyga ekish tavsiya etiladi.

H. officinalis, *R. officinalis* turlarini qalamchasidan ko'paytirish ham yaxshi samara berganligi kuzatildi. O'simlikni avgust oyida 4-5 bo'g'imli qalamchasidan ko'paytirish va nihollarni fevral-mart oyida doimiy joyga ko'chirish tavsiya etiladi.

Shuningdek, *R. officinalis* turining manzaralilik xususiyati ham juda yuqorililigi sababli, uni ko'kalamzorlashtirishda ham kuzgi-qishki-bahorgi manzarali o'simlik sifatida qo'llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аббасова З.Г., Мамедова З.А., Мамедов Р.М. Интродукция некоторых перспективных лекарственных и эфиромасличных растений в Мардакянском дендрарии // Химия растительного сырья. – 2009. №1. – С. 121-124.
2. Жидкова А.Е., Дмитриев А.В. Интродукция пряно-ароматических видов сем. Lamiaceae Lindl. в Чувашской республике // Сборник научных трудов ГНБС. – 2018. Том 146. – С. 39-44.
3. Lazkov G.A. (Georgii Anatol'evich). Labiatae (family Labiatae Juss.) in flora of Kyrgyzstan // Korean National Arboretum. – 2016. – 384 p. (2-24).
4. Флора Узбекистана. Том V. Сост.: Бондаренко О.Н., Бутков А.Я., Введенский А.И. и др. – Ташкент, 1961. – С. 263-416.
5. Кудряшев С.Н. Эфирно-масличные растения и их культура в Средней Азии. – Ташкент, 1936. – С. 123–218.
6. Фирсова М.К. Методы определения качества семян. – М.: Сельхоз. литература, 1959. – 351 с.
7. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. – М.: Наука, 1981. – 96 с.
8. Зайцев Г.Н. Математический анализ биологических данных. – М.: Наука, 1991. – 184 с.
9. Nasriddinova M.R., Yoziyev L.H. Growth and development of *Salvia officinalis* L. under the oasis of Karshi European Science Review. Vienna, 2019. – №3-4. – P. 6-7.
10. Nasriddinova M.R. Growth and development of *Rosmarinus officinalis* L. under the oasis of Karshi International Journal of Virology and Molecular Biology. The USA. 2022. – Vol. 11. – №5. – P. 62-65.

11. Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения.– М.: Сельхозиздат, 1962. – С. 195-211.
12. Мурдахаев Ю.М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 1992. – 76 б.
13. Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. – М.: 1961. – 280 с.